

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНДЕКСА БАРТЕЛ ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ ВЫЖИВАЕМОСТИ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОЛГОВРЕМЕННОГО УХОДА

И.О. Полубаярцев

УДК 616.12-008.331.1-085: [616-053.9:578.834.1](043)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНДЕКСА БАРТЕЛ ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ ВЫЖИВАЕМОСТИ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОЛГОВРЕМЕННОГО УХОДА

Аннотация. Настоящее исследование направлено на оценку прогностической ценности индекса Бартела (ИБ) у пациентов после острого нарушения мозгового кровообращения при определении прогноза выживаемости.

При проведении данного исследования были использованы такие методы, как: статистический ретроспективный анализ данных пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения; комплексная оценка пациентов в соответствии с методикой оценки индекса Бартел; оценка прогностической достоверности шкалы Бартел при работе с пациентами, перенесшими острое нарушение мозгового кровообращения, изучение ретроспективных публикаций по данной теме.

Полученные результаты позволяют оценить разницу в балах при оценке индекса Бартел между группой выживших и группой умерших пациентов. Данная разница оказалась статистически значимой (среднее значение в группе выживших было 77,5 баллов, среднее значение в группе умерших было 37,5 баллов), при том, что балл был ниже в группе умерших, чем в группе выживших. Согласно линейному тренду, снижение показателя индекса Бартела свидетельствует о повышении риска летальности у больных перенесших ОНМК.

По результатам исследования можно сделать вывод, что индекс Бартел является ценной системой оценки для формирования прогноза выживаемости у пациентов, перенесших ОНМК.

Ключевые слова: инсульт, ОНМК, острое нарушение мозгового кровообращения, индекс Бартел, повседневная активность, прогноз, ADL, уход, выживаемость, гериатрия.

Введение. Известно, что нарушения мозгового кровообращения в настоящее время занимают первое место в списке смертельных или инвалидизирующих заболеваний у взрослых [1]. Наряду с глобальной тенденцией старения населения, по оценкам, 23 миллиона человек являются жертвами различных типов острого нарушения мозгового кровообращения ежегодно, при этом 7,8 миллиона человек умирают (ретроспективные данные, взяты за период с 2002 по 2020 год), что составляет порядка 33% от общего числа пациентов с инсультами [2]. Последствия острого нарушения кровообращения в основном включают нарушение движения, нарушения речи, а также когнитивные дисфункции. Они серьезно повлияют на активность пациента в повседневной жизни (ADL, Activities Daily Living - англ.) и участие в общественной жизни, становятся тяжелым бременем не только для самих пациентов и их семей, но и для экономики и системы здравоохранения любой страны в целом. Поскольку течение инсульта относительно сложное, он остается одним из самых важных предметов изучения современной медицинской науки, и медицинским специалистам необходи-

мо совершенствовать методы диагностики и прогнозирования последствий в том числе летальных осложнений. За последнее десятилетие смертность от инсульта снизилась благодаря работе с факторами риска инсульта и применению более эффективных методов лечения. Тем не менее, инсульт остается одной из лидирующих причин инвалидизации, снижения социальной активности и смертности [3].

Оценка ADL у пациентов, перенесших инсульт, считается одним из основных показателей оценки выживаемости и показаний к реабилитации. На настоящий момент оценка прогноза выживаемости осуществляется исходя из данных медицинских анализов, обследований с применением чувствительного и высокоточного оборудования. Однако исследований, посвященных использованию инструментов оценки ADL в прогностической оценке выживаемости крайне мало. На сегодняшний день существует множество различных подходов к оценке ADL. Индекс Бартел (ИБ) широко используется для оценки ADL у пациентов, перенесших инсульт на этапах медикаментозного лечения [4] и реабилитации [5]. Данное исследование направлено на оценку ADL

пациентов, перенесших ОНМК с целью оценить релевантность ИБ в прогнозе выживаемости пациентов.

Методы. В настоящее исследование были отобраны пациенты после перенесенного острого нарушения мозгового кровообращения, которые были размещены в учреждении длительного ухода ООО «Гериатрический центр Жуковка», Россия, Московская область, в период с июля 2019 по июль 2020 г.

Критерии включения были следующими: (1) пациенты, размещенные в учреждении длительного ухода не ранее чем через 10 дней после диагностики острого нарушения мозгового кровообращения; (2) пациенты, которые соответствовали национальному стандарту диагностики инсульта.

Критериями исключения были: 1) пациенты с транзиторными ишемическими атаками; (2) больные с острым инфарктом головного мозга в заднем круге кровообращения; (3) пациенты с серьезной дисфункцией сердца, печени, почек и других органов или пациенты, которые не могли позаботиться о себе до начала заболевания; (4) пациенты с инсультом в анамнезе, не способные позаботиться о себе; (5) па-

циенты, которые имели когнитивные нарушения; (6) пациенты, не подписавшие информированное согласие на оказание медицинской помощи. Выжившие пациенты после лечения были классифицированы как группа выживших, а умершие пациенты были классифицированы как группа умерших.

Содержание исследования. ADL всех пациентов оценивали по шкале ИБ [6] после поступления в учреждение долговременного ухода. Параметры ADL были стандартными, включая прием пищи, купание, уход за собой, одевание, контроль дефекации, контроль мочеиспускания, посещение туалета, перемещение кровати и стула, ходьбу, ходьбу по лестнице (Рис. 1). Каждый

пункт был классифицирован по четырем категориям: 15, 10, 5 и 0, в зависимости от того, нуждались ли они в какой-либо помощи и в какой степени помощь им требовалась. Из 100 баллов 100 баллов означают, что пациент хорошо справляется с ADL и не нуждается в помощи других, а 0 баллов означает, что пациент не может жить самостоятельно и нуждается в помощи во всех аспектах жизни. Баллы ИБ были разделены на пять оценок для анализа подгрупп: 0-20, 25-40, 45-60, 65-80 и 85-100.

Статистические методы. Было проанализировано соотношение возраста и пола между группой выживших и группой умерших было проанализировано с помощью стандартных ариф-

метических значений, также как и оценка индекса Бартел. Сравнение соотношений риска смерти между группами было проанализировано с помощью линейного тренда χ^2 -критерия. Кроме того, была проанализирована доза-реакция между оценкой ИБ и риском смерти у пациентов перенесших ОНМК, был установлен золотой стандарт для определения прогноза пациентов на основе того, выжили ли пациенты или умерли во время их пребывания в учреждении долговременного ухода. Поскольку более низкий балл ИБ указывает на более тяжелое состояние, 100 баллов ИБ использовались для построения ROC-кривой для оценки ИБ, чтобы она соответствовала принципу

**Индекс оценки ADL
Индекс Бартел**

Критерий	Характеристика	Кол-во баллов
Прием пищи	не нуждаюсь в помощи, способен самостоятельно пользоваться всеми необходимыми столовыми приборами	10
	частично нуждаюсь в помощи, например, при разрезании пищи	5
	полностью зависю от окружающих (необходимо кормление с посторонней помощью)	0
Персональный туалет (умывание лица, причёсывание, чистка зубов, бритьё)	не нуждаюсь в помощи	5
	нуждаюсь в помощи	0
Одевание	не нуждаюсь в посторонней помощи	10
	частично нуждаюсь в помощи, например, при одевании обуви, застегивании пуговиц и т.д.	5
	полностью нуждаюсь в посторонней помощи	0
Прием ванны	принимаю ванну без посторонней помощи	5
	нуждаюсь в посторонней помощи	0
Контроль тазовых функций (мочеиспускания, дефекации)	не нуждаюсь в помощи	20
	частично нуждаюсь в помощи (при использовании клизмы, свечей, катетера)	10
	Постоянно нуждаюсь в помощи в связи с грубым нарушением тазовых функций	0
Посещение туалета	не нуждаюсь в помощи	10
	частично нуждаюсь в помощи (удержание равновесия, использование туалетной бумаги, снятие и одевание брюк и т.д.)	5
	нуждаюсь в использовании судна, утки	0
Вставание с постели	не нуждаюсь в помощи	15
	нуждаюсь в наблюдении или минимальной поддержке	10
	могу сесть в постели, но для того, чтобы встать, нужна существенная поддержка	5
	не способен встать с постели даже с посторонней помощью	0
Переход с кровати на стул	перехожу самостоятельно	15
	нуждаюсь при переходе в минимальной помощи (или наблюдении)	10
	могу сидеть, однако нуждаюсь в помощи при переходе	5
	не встаю с постели	0
	могу без посторонней помощи передвигаться на расстоянии более 500 м	15
Передвижение	могу без посторонней помощи передвигаться на расстоянии до 500 м	15
	могу передвигаться с посторонней помощью в пределах 500 м	10
	могу передвигаться с помощью инвалидной коляски	5
	не способен к передвижению	0
Подъем по лестнице	не нуждаюсь в помощи	10
	нуждаюсь в наблюдении или поддержке	5
	не способен подниматься по лестнице даже с поддержкой	0
Сумма баллов		

Рисунок 1.

Таблица 1. Возрастной и половой состав пациентов с разными результатами.

Возраст	Группа выживших (n = 40)		Общий	Группа умерших (n = 10)		Общий
	Мужской	Женский		Мужской	Женский	
≤65	20	5	25	2	2	4
> 65	10	5	15	2	4	6
Общий	30	10	40	4	6	10

Таблица 2. Показатель ИБ в группах умерших и выживших.

Возраст	Группа выживших (n = 40)		Общий	Среднее значение ИБ	Группа умерших (n = 10)		Общий	Среднее значение ИБ
	Мужской	Женский			Мужской	Женский		
≤65	20	5	25	80	2	80	4	45
> 65	10	5	15	75	2	75	6	30
Общий	30	10	40	77,5	4	77,5	10	37,5

«чем ниже балл, тем сильнее уменьшаются шансы на выживание».

Полученные результаты. Настоящее исследование включало 50 пациентов, из них 30 мужчин и 20 женщин. Среди этих пациентов 40 пациентов были отнесены к группе выживших, а 10 пациентов были отнесены к группе умерших, средний возраст этих пациентов составил $70,8 \pm 10,4$ лет. Не было существенной разницы по возрасту и полу между группой умерших и группой выживших (Таблица 1). Средний показатель ИБ в группе выживших и группе умерших составили 77,5 и $21,55 \pm 37,5$ соответственно, а разница была статистически значимой (40 баллов), в которой показатель был значительно ниже в группе умерших, чем в группе выживших.

Способность к пониманию вопросов относительно ADL важна для всех, поскольку это самая основная и распространенная деятельность, которую люди постоянно выполняют в своей повседневной жизни. Это не только один из основных показателей, отражающих уровень жизни, но и основная цель постинсультных реабилитационных мероприятий. Оценка ИБ, принятая в настоящем исследовании, была проста в использовании, сэкономила время и имела черты теста. Проблемы с ADL у пациентов можно точно определить как можно скорее, выбрав наиболее релевантный инструмент оценки, такой как ИБ.

По данным настоящего исследования было обнаружено, что показатель ИБ в группе умерших был значительно ниже, чем в группе выживших (Таблица 2). Кроме того, показатели летальности

среди стационарных пациентов снижались с увеличением показателя ИБ, что указывает на наличие значительной взаимосвязи между дозой и эффектом между этими двумя показателями. Это показывает, что он имеет прогностическое значение при оценке пациентов, перенесших инсульт.

Ретроспективный анализ исследований. Результаты настоящего исследования согласуются с результатами предыдущих исследований. Согласно исследованию 75 пациентов с инсультом, проведенному Martinsson et al. [11], исходные показатели ИБ были выше у выживших через одну неделю и три месяца по сравнению с таковыми в группе смерти. Кроме того, Rollnik et al. обнаружили, что пациенты с оценкой ИБ ≥ 40 с большей вероятностью были выписаны из больницы, а пациенты с оценкой ИБ ≥ 60 имели более короткое пребывание в больнице [12]. Опрос по реабилитации после выписки у больных, перенесших инсульт, показал, что пациенты с баллом ИБ ≥ 60 перед выпиской сохраняли свои баллы на относительно высоком уровне через шесть месяцев, а пациенты с баллом ИБ ≤ 40 также не демонстрировали существенных изменений [13-16].

В настоящее время имеется несколько исследований точности прогнозирования оценки ИБ для прогнозирования недавней смерти пациентов с острым инфарктом мозга. Настоящее исследование показало, что оценка ИБ была очень ценной в качестве системы оценки для прогностического прогнозирования у пациентов с острым церебральным инфарктом. В связи с тем, что на оценку по шкале в значительной

степени влияли субъективные факторы, иногда прогностическая оценка не может отвечать исключительно детальной бальной оценке нервной системы в клинической практике. Следовательно, следует учитывать и другие ситуации. Кроме того, испытуемые, отобранные для настоящего исследования, были пациентами с началом заболевания в течение трех дней. Следовательно, может существовать предвзятость в плане сравнения. Принимая во внимание тот факт, что состояние больных инфарктом головного мозга в остром периоде было нестабильным, большинство исследований склоняются к мнению, что обследование пациентов должно длиться несколько дней или даже дольше [4]. Поэтому для подтверждения этого необходимы проспективные исследования с более крупными выборками.

Выводы. ИБ представляет собой ценную систему оценки для прогнозирования выживаемости пациентов после перенесенного острого нарушения мозгового кровообращения. В настоящий момент имеется ограниченное количество исследований, направленных на разработку либо подтверждение релевантности имеющихся инструментов оценки и диагностики в виде шкал и индексов, которые бы позволили в короткие сроки провести оценку и сформировать прогноз. ИБ представляет собой стандартизированный и унифицированный инструмент не только для формирования прогноза выживания, но и для оценки реабилитационного потенциала пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения.